

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM: DE PÓS-GRADUANDOS A PROFISSIONAIS

**Caderno de resumos do
evento**

**5 e 7 de novembro
de 2024**

Comissão organizadora

DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO:

Emanuelle Lorrayne Ferreira
Igor Barreto Carvalho
Kamila Alves Fontoura
Lucas Correia Peres

SELEÇÃO E AVALIAÇÃO:

Helen Soares Valença Ferreira
Jonatan Mauricio Rodriguez Segura
Lorena Pinheiro Morais
Lucas Ian Veloso Correia
Rafael Bernardes Ferreira
Sabrina Cristina Guedes

COMUNICAÇÃO:

Clara Maria Faria Silva
Daniel Giordani Silveira
Julia Noémia Bernardo de Sousa
Mariella Raquel Silva Almeida
Michelle Souza Santos
Nathalia Oliveira Alqualo
Sabrina Lorenti
Selma Pedro Julião Sefane Cuihane

LOGÍSTICA:

Danilo Caixeta Moreira
Rafael Augusto Vieira
Lorrayne Cristina Moura Garcia Honório

ORGANIZAÇÃO GERAL:

Profa. Dra. Alcione da Silva Arruda
Dayane Cristine Silva
Joberth Lee Corrêa
Matheus Cesar Rodrigues Garcia

COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA

Prof. Dr. Robson José de Oliveira Júnior

REALIZAÇÃO:

Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

FOMENTO:

CAPES, CNPq, Fapemig e UFU

Apresentação

O Caderno de Resumos do evento "Histórias que Inspiram: de Pós-Graduandos a Profissionais" apresenta uma compilação das trajetórias acadêmicas e profissionais dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB) da UFU.

Realizado remotamente nos dias cinco e sete de novembro de 2024, o evento contou com palestras de seis ex-alunos, cujos resumos foram selecionados para inspirar os estudantes e ilustrar o êxito alcançado após a conclusão do programa de pós-graduação.

Os melhores trabalhos foram premiados com base na avaliação dos participantes, que elegeram os palestrantes mais inspiradores, reconhecendo as trajetórias de maior impacto.

Para mais detalhes, acesse:

<https://ppggb.ibtec.ufu.br/destaques/historias-que-inspiram-de-pos-graduandos-profissionais>

Sumário

- "Abraçando novos horizontes: uma história inspiradora da academia para a indústria" - **Bárbara Rodrigues** **07**
- "Até onde o nosso conhecimento pode nos levar" - **Alcione da Silva Arruda** **09**
- "A Construção de uma Carreira: A Jornada Transformadora de um Pós-Graduando em Inovador Científico" - **Allisson Benatti Justino** **11**
- "A Transformação de um Graduando e Pós-Graduando em Genética para um Profissional atuante na área da Reprodução Humana Assistida" - **Alice Norberto de Carvalho** **13**
- "Conquistas e Impacto na Genética e Bioquímica: Uma Jornada pela Ciência e Ensino Superior" - **Wellington Francisco Rodrigues** **15**
- "Construindo Pontes entre a Pesquisa e o Ensino: A Evolução de um Pesquisador e Educador" - **Jeyson Césary Lopes** **17**
- "Da Academia à Inovação: minha trajetória no mundo dos biossensores" - **José Manuel Rodrigueiro Flauzino** **19**
- "Da Pesquisa Científica na Área Acadêmica até a Indústria Farmacêutica: Desafios e Oportunidades" - **Luiz Gabriel Alves Santos** **20**

Sumário

"Da Pós-graduação à Academia" - Victor Alexandre Félix Bastos	22
"De Egresso a Coordenador do PPGGB: Meu Percurso na Genética e Bioquímica" - Robson José de Oliveira Júnior	24
'De pós graduando a profissional na área médica da Indústria Farmacêutica: Minha jornada acadêmica e profissional" - Tafarel Andrade de Souza	26
"Desafios e Conquistas: Uma Jornada em Genética e Bioquímica Aplicada à Saúde" - Larissa Prado Maia	28
"Do Amor pelos animais à Paixão pela Docência e Pesquisa" - Vivian Alonso Goulart	30
"Do pós doutorado para a área médica da indústria farmacêutica: o propósito de impactar positivamente a prática clínica" - Mariana Alves Pereira Zóia	32
"Dos desafios às oportunidades de crescimento e realização profissional: a educação transformadora na Pós Graduação em Genética e Bioquímica" - Paula Marynella Alves Pereira Lima	34
"Entre serpentes e galinhas: uma médica veterinária no INGEB-UFU" - Ana Carolina Portella Silveira	36

Sumário

"Jornada acadêmica: um impulso para seguir nosso chamado" - Emília Rezende Vaz	38
"Jornada acadêmica e profissional: desafios, encantos e conquistas" - Rodney Coelho da Paixão	40
"Minha Jornada Acadêmica: Uma Trajetória de Pesquisa e Dedicção ao Combate do Câncer" - Clara Maria Faria Silva	42
"Serpenteando nos caminhos da ciência" - Sarah Natalie Cirilo Gimenes	44
"Trajetória Acadêmica e Profissional, demonstrando o poder de superação de uma pós graduanda e suas contribuições na pesquisa de metalocomplexos no tratamento do câncer" - Maria Henriqueta S. Teixeira	46
"Trajetória Acadêmica e Profissional de Fernanda Van Petten: Da UFU ao CancerThera, Contribuições na Pesquisa em Terapias Antitumorais e Diagnósticos Avançados" - Fernanda Van Petten V. Azevedo	48
"Uma trajetória profissional perpassando a Genética, Epigenética e Reprodução Animal até me tornar professora-pesquisadora" - Anelise dos Santos Mendonça Soares	50

Abraçando novos horizontes: uma história inspiradora da academia para a indústria

Bárbara Rodrigues

Foi em 2010 que ingressei no curso de Biotecnologia-UFU, terceira turma. Com o passar dos anos, o curso foi se tornando interessante e desafiador. Em particular, me interessava estudar o DNA, e todas as possibilidades de manipular algum ser vivo geneticamente. Ao longa da graduação me envolvi em alguns trabalhos de iniciação científica, e em um deles aprendi a fazer o cultivo de soja *in vitro* na presença de hormônios vegetais. Este trabalho me rendeu algumas apresentações em eventos científicos e a publicação do meu primeiro resumo. Decidi então seguir carreira científica na área vegetal e me desafiar no mestrado em Genética e Bioquímica na UFU. Minha pesquisa envolveu investigar um peptídeo natural e sua possível atividade contra patógenos de plantas, para possivelmente desenvolvermos um produto a ser aplicado no campo. Os testes *in vitro* indicaram potencial atividade antimicrobiana contra os quatro fitopatógenos testados, que ameaçam diferentes culturas.

Os resultados foram interessantes para seguirmos em diante com os testes *in vivo*, em que utilizamos plantas de tomate infectadas. Esta área chamou minha atenção por se tratar de uma forma sustentável e mais segura para tratar das doenças do campo. Ao longo dos 2 anos de Mestrado, participei de vários eventos científicos como o Congresso Internacional de Genética, onde tive a oportunidade de conhecer minha orientadora de Doutorado nos Estados Unidos. Ao final do meu mestrado, o meu maior desafio foi conseguir publicar meu artigo como primeira autora, pois eu estava iniciando o Doutorado nos Estados Unidos e precisava me dedicar para escrever o artigo, e além disso queríamos uma revista de alto fator de impacto que na maioria dos casos cobram taxas em dólar altíssimas. Mas o fato do programa de pós-graduação da UFU requerer a publicação de artigo para a entrega do diploma é um fator importante para incentivar os alunos a não desistirem.

Ao final do Mestrado, tive minha bolsa de Doutorado pleno aprovada pela CAPES, para estudar na Texas A&M University, no departamento de Fitopatologia. Minha pesquisa envolveu estudos genéticos e bioquímicos do sistema imune de plantas. No laboratório tínhamos reuniões semanais para apresentar resultados, artigos, e minha orientadora sempre nos motivou a questionar dados científicos e fazer perguntas durante apresentações. Hoje eu vejo o quanto é importante desenvolver nosso pensamento crítico na área da ciência. A rotina era intensa, e os resultados demoravam, quando davam certo. Era cansativo, mas gratificante ver nossa história científica ser construída pouco a pouco. Hoje eu posso dizer que para uma carreira na ciência é importante a readaptação, pois na maioria das vezes o que planejamos não sai como esperado.

O doutorado foi concluído em 5 anos e meio e antes da minha formatura eu fui contratada como Cientista de uma das maiores empresas de Agricultura do mundo nos Estados Unidos, em que trabalhamos para desenvolver produtos sustentáveis para o campo, produzidos a partir de microorganismos. A carreira na empresa privada é bem colaborativa, inclusive trabalho com muitas pessoas que estão no Brasil, mas as coisas não fluem como desejamos, e sim de acordo com as políticas da empresa. Mas a parte boa é saber que estamos desenvolvendo algo que será útil para a sociedade e para a agricultura mundial. Mesmo na indústria, ainda procure maneiras de engajar com alunos e pesquisadores, pois acredito que existe muito potencial na colaboração entre empresas e universidades. Para concluir, o ponto chave é se comunicar, fazer contatos, e ser ativo na comunidade que te interessa.

Até onde o conhecimento pode nos levar

Alcione da Silva Arruda

Desde a graduação em Agronomia, eu já desenvolvia projetos na área de genética, pois eu era aluna de iniciação científica. Confesso que era muito difícil não ficar motivada sendo orientada pelo Dr. Kerr, na ocasião, um pesquisador de renome e que nos incentivava a todo o momento. Ingressar no grupo de pesquisa do Dr. Kerr não foi inicialmente por paixão a genética, foi uma oportunidade e agarrei essa chance como única, porém, o encantamento pela genética foi chegando aos poucos. O grupo de pesquisa era bem diversificado, tinha aqueles que desenvolviam projetos com plantas e outros que trabalhavam com abelhas, porém, esse grupo acabava se unificando, pois para o Dr. Kerr, cada aluno tinha seu projeto, mas, todos deveriam colaborar nas diferentes pesquisas desenvolvidas pelo grupo, com isso, aprendemos sobre colaboração e trabalho de equipe. Essa colaboração nos trazia uma grande vantagem acadêmica, pois, nos permitia ter vários resumos que eram apresentados no Congresso de Genética, evento que categoricamente participávamos todo ano. O Trabalho em grupo gera grandes desafios, porém, isso nos obrigava a buscar soluções para cada problema que aparecia.

Iniciei minha vida profissional logo que comecei o doutorado, nesta ocasião, tive oportunidade de ministrar aulas de histologia e embriologia na Universidade Estadual de Goiás – UEG, Unidade de Ipameri a qual estou até hoje, após ter sido aprovada em concurso. Durante minha vida profissional tive a chance de ministrar disciplinas como: histologia, embriologia, biologia celular, metodologia científica, estatística, bioquímica e genética, as duas últimas, são as disciplinas que trabalho atualmente nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, dentre outras atividades, tive a oportunidade de ser coordenadora do curso de agronomia e coordenadora de Iniciação de Científica.

Falando de desafios profissionais, o maior deles foi quando iniciei minhas atividades na UEG – UnU/Ipameri. O curso de Agronomia estava iniciando, era a primeira turma, a Unidade não tinha infra estrutura mínima de laboratórios para o desenvolvimento de pesquisas, e eu que já estava conhecendo novas técnicas de marcadores moleculares, produção de transgênicos, na época o auge da biotecnologia, acabei tendo que pensar em trabalhar com técnicas mais simples, porém, possíveis de serem feitas nas condições que tínhamos. Busquei nas minhas raízes, a UFU, conhecer as técnicas de citogenética vegetal, e nessa busca, sou grata ao Prof. Robson José de Oliveira Júnior, que foi a pessoa que me ensinou tudo que sei sobre citogenética vegetal. Nossa parceria não parou por aí, muito pelo contrário, fortalecemos nossos laços com novos trabalhos e desafios.

Hoje a UFU é para mim extensão da UEG, pois é por meio dessa parceria que eu consigo avançar um pouco mais as minhas pesquisas. Atualmente sou responsável pelo grupo de pesquisa e extensão BioGen Cerrado que trabalha com pesquisas sobre citogenética vegetal e análise de compostos bioativos em diversas plantas inclusive em plantas medicinais. Sou orientadora em trabalhos de pesquisa e extensão e sou tutora de bolsas permanência, monitoria e desenvolvimento institucional. Os resultados das nossas pesquisas veem colaborando com informações que podem proporcionar melhor qualidade de vida para a população

A Construção de uma Carreira: A Jornada Transformadora de um Pós-Graduando em Inovador Científico

Allisson Benatti Justino

Graduei-me em Biotecnologia pelo Instituto de Biotecnologia (IBTEC) da UFU, e, logo após concluir o curso, iniciei o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB, IBTEC-UFU), sob a orientação do Professor Doutor Foued Salmen Espindola. Desde o último ano da graduação, eu já considerava a possibilidade de ingressar no mestrado, pois via essa etapa como uma valiosa oportunidade para aprofundar meus estudos em um ambiente acadêmico. Além disso, o mestrado era essencial para alcançar meu objetivo de seguir a carreira docente, uma meta que o PPGGB me ajudou a concretizar. Após concluir o mestrado, iniciei o doutorado no PPGGB, sob a mesma orientação, visando à continuidade e progressão das pesquisas realizadas no mestrado. Mantive a linha de pesquisa relacionada a produtos naturais derivados de plantas e estresse oxidativo, tanto no mestrado (pesquisas *in vitro*) quanto no doutorado (pesquisas *in vivo*). A motivação para escolher essa linha de pesquisa surgiu da possibilidade de explorar o potencial das plantas medicinais no controle e tratamento de diversas doenças, além de descobrir novas propriedades biológicas das moléculas bioativas desses produtos naturais, especialmente aquelas provenientes do bioma Cerrado. Também busquei evidenciar a importância da preservação do Cerrado, que, a cada ano, vem sendo dizimado pela ação humana. Assim, a estrutura de excelência do programa, aliada a uma equipe docente de alto nível, foi fundamental para a realização de pesquisas pioneiras e socialmente relevantes.

O doutorado no PPGGB-UFU marcou profundamente minha trajetória profissional, sendo um período de consolidação definitiva na carreira científica. Durante esse tempo, estabeleci parcerias e colaborações com pesquisadores de diversas instituições, como UFMG, UFAL, UFCat, UFG, entre outras. Ao longo desse período, participei e apresentei trabalhos em diversos eventos científicos, como o 23rd International Congress of the IUBMB, a 44ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, o XXIV Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, o 50º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, o XIX Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, o 47º Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, e o V Simpósio Capixaba de Ciências Biológicas.

Durante o doutorado, participei também de vários projetos de pesquisa, sendo esse o período em que mais produzi conteúdo científico de qualidade, resultando na publicação de 32 artigos científicos em periódicos internacionais. Meu foco principal foi a bioprospecção de moléculas antioxidantes, além de biomarcadores salivares e sanguíneos. Foi nesse momento que tive a confirmação de que desejava seguir a área acadêmica e científica. Minhas atividades docentes começaram em 2016, logo após o mestrado, quando fui contratado como professor pela Faculdade Presidente Antônio Carlos. Desde então, tenho lecionado nos cursos de graduação em áreas da saúde. Também ministrei aulas na UFU, através da disciplina de estágio de docência ofertada pelo PPGGB. Em 2022, inscrevi-me no concurso público do IBTEC-UFU para uma vaga na área de Genética. Motivado pelo senso de responsabilidade, compromisso e ética, decidi encarar esse desafio. Foi meu primeiro concurso público e, com muito esforço e dedicação, fui aprovado. Em fevereiro de 2024, tomei posse como professor efetivo no IBTEC. Nos últimos meses, tenho me dedicado às atividades de ensino e pesquisa, o que tem permitido conquistas significativas em minha carreira. Nesse período, publiquei mais cinco artigos científicos, depusitei uma patente, orientei alunos de graduação e pós-graduação, aprovei um projeto universal pela FAPEMIG, e me credenciei em dois programas de pós-graduação na UFU, incluindo o PPGGB.

Em relação às perspectivas futuras, planejo continuar minha carreira na interface entre docência, pesquisa acadêmica e extensão, contribuindo cada vez mais com o PPGGB. Meu objetivo é liderar projetos que promovam inovações tecnológicas, especialmente no campo da nanobiotecnologia e biotecnologia de produtos naturais, e os recursos disponíveis no PPGGB serão essenciais para atingir as metas estabelecidas. Aos que estão pensando em ingressar no PPGGB, recomendo que avancem, pois o programa proporciona inúmeras oportunidades de desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal.

A Transformação de um Graduando e Pós-Graduando em Genética para um Profissional atuante na área da Reprodução Humana Assistida

Alice Norberto de Carvalho

A escolha pela graduação em Ciências Biológicas, na Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal, justificou-se como uma possibilidade de capacitação teórico-prática, na área da Genética, para posterior inserção no mercado de trabalho, na referida área. Durante a graduação, cursei a disciplina de Genética (componente curricular obrigatório) e a disciplina de Genética Forense (componente curricular opcional), além de atuar como monitora nas disciplinas de Genética e Bioquímica.

Com o objetivo de manter a Genética como o foco central da graduação, realizei estágios no Laboratório de Biologia Celular e Molecular e no Laboratório de Genética Bioquímica, ambos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que resultaram no trabalho de conclusão de curso, sobre polimorfismos de inserção e deleção (InDel) para diagnóstico de paternidade. Além do trabalho de conclusão de curso, também realizei um trabalho de iniciação científica sobre modulação de genes pró-apoptóticos em resposta ao fármaco doxorubicina, em *Drosophila melanogaster*.

Atuei como professora de Biologia, no cursinho popular da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal e no cursinho popular de Direto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e fui aluna responsável pelo Grupo de Estudos de Genética. Ao término da graduação e mantendo o enfoque na área da Genética, ingressei no Programa de Pós Graduação em Genética e Bioquímica, da Universidade Federal de Uberlândia, dando sequência aos estudos com o organismo modelo *Drosophila melanogaster*, agora mimético para a cascata β -amilóide, para estudo da doença de Alzheimer.

Ao término da pós graduação ingressei no mercado de trabalho, surpreendentemente na área da Reprodução Humana, e não da Genética, como inicialmente almejava. No ano de 2021 iniciei na clínica, atuando como Andologista, e no mesmo ano, passei a ocupar o cargo de Embriologista, ao qual atuo até hoje. Como Andrologista era responsável pela análise inicial do sêmen e processamento seminal. Como Embriologista, atuei no controle de qualidade laboratorial, preparo de meios de cultivo, classificação embrionária, e atulamente, congelamento e descongelamento de oócitos e embriões.

A inesperada atuação na área da Reprodução Humana me trouxe os prazeres e desafios de trabalhar em uma temática diferente do meu campo de formação. Findada minha trajetória acadêmica, foi necessária a construção de um embasamento teórico sólido, na referida área, tal qual já havia obtido na Genética. Também foi necessário extrapolar conhecimentos práticos do ambiente laboratorial aprendidos, em sua maioria, com técnicas de Biologia Molecular, para o ambiente laboratorial da Reprodução Assistida.

Existem, entretanto, as causas genéticas para infertilidade e abortos de repetição e uma ampla gama de testes genéticos pré-implantacionais, onde as duas áreas convergem, sendo uma meta futura, atuar, justamente, nessa convergência entre ambas áreas – a Genética da Reprodução - visto que a maior parte dos embriologistas não possui essa dupla capacitação.

Enquanto isso, e na busca por essa integração entre as áreas, venho atuando como embriologista, e além disso, sou responsável pelo projeto de ensino Genética in locus, que conta como uma plataforma para disponibilização de vídeo aulas sobre Genética, com enfoque na Citogenética Humana, e uma página no Instagram para divulgação do projeto. – Projeto esse que também já me trouxe convites para palestrar, sobre ambos temas, em alguns eventos da área.

Conquistas e Impacto na Genética e Bioquímica: Uma Jornada pela Ciência e Ensino Superior

Wellington Francisco Rodrigues

Desde o início de minha trajetória no Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB) da UFU, meu objetivo foi desenvolver conhecimentos profundos sobre a fisiopatologia de doenças periodontais e buscar soluções práticas para diagnóstico e terapêutica. O ambiente colaborativo do programa, com a presença de professores experientes e recursos avançados, foi fundamental para minha formação científica e pessoal. Minha tese gerou cinco capítulos, que foram publicados internacionalmente, incluindo revisões e achados inéditos, que contribuíram para ampliar a compreensão sobre doenças periodontais e suas implicações clínicas. A dissertação teve um foco especial em novas perspectivas de diagnóstico e terapêutica, com publicações em revistas de impacto internacional, o que possibilitou uma contribuição significativa para o avanço da área.

Durante o desenvolvimento da minha tese, tive a oportunidade de estabelecer uma parceria internacional com um pesquisador da Universidade de Davis, na Califórnia, que resultou na investigação de um composto inovador com potencial terapêutico para doenças periodontais. Essa experiência foi enriquecedora, pois me permitiu trabalhar com métodos de ponta e participar ativamente de discussões sobre estratégias de aplicação clínica do composto. Esse contato com pesquisadores de renome no exterior foi essencial para expandir minha visão científica e desenvolver uma rede de colaboração robusta.

A participação em eventos científicos foi uma constante durante minha formação, incluindo apresentações em congressos internacionais. Em Milão, na Itália, apresentei resultados parciais da pesquisa, o que consolidou minha experiência em comunicação científica. Em Melbourne, na Austrália, participei de um curso avançado em imunologia clínica, o que ampliou meu conhecimento técnico e fortaleceu minha compreensão das interações imunológicas nas doenças periodontais. Essas vivências no exterior abriram portas para colaborações científicas duradouras e estabeleceram uma base sólida para minha carreira. Além disso, a formação no PPGGB me proporcionou acesso a laboratórios de referência em diversos estados do Brasil, como o INCOR em São Paulo e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde aprendi técnicas laboratoriais sofisticadas que enriqueceram minha pesquisa.

As interações com esses laboratórios possibilitaram o fortalecimento de colaborações que mantenho até hoje e contribuíram significativamente para o meu desenvolvimento profissional. Após o doutorado, ingressei em um estágio pós-doutoral com fomento CAPES (PNPD) por cinco anos e outro estágio pelo CNPq, como pesquisador júnior, durante um ano. Além de permitir a continuidade de minhas pesquisas, esses estágios abriram oportunidades para colaborar com revistas internacionalmente reconhecidas, tanto no âmbito da produção científica quanto em processos editoriais e de revisão de trabalhos científicos. Essas experiências ampliaram minha compreensão sobre o processo de publicação e fortalecimento da ciência global. Recentemente, passei em concurso público para professor em uma instituição de ensino superior, com a promoção para professor titular prevista para 2025. Essa posição me permite aplicar e compartilhar o conhecimento adquirido, especialmente em cursos e orientações voltados ao aprimoramento acadêmico e à formação de futuros cientistas.

A formação no PPGGB não só me capacitou para enfrentar desafios profissionais, mas também gerou impacto social direto ao permitir minha atuação em projetos de pesquisa que beneficiaram diretamente a comunidade. A participação ativa na produção de conhecimento científico, somada ao meu trabalho de formação de alunos, tem ajudado a fortalecer a ciência brasileira e a oferecer suporte para avanços no diagnóstico e tratamento de doenças no contexto nacional. A pós-graduação trouxe inúmeros desafios, mas esses obstáculos fortaleceram meu crescimento científico e pessoal. Para os futuros estudantes, recomendo o programa do PPGGB por seu rigor e pela oportunidade única de desenvolvimento. Com o olhar voltado para o futuro, planejo direcionar meus esforços para projetos que integrem pesquisa acadêmica e inovação industrial, fomentando avanços na medicina personalizada.

Construindo Pontes entre a Pesquisa e o Ensino: A Evolução de um Pesquisador e Educador

Jeyson Césary Lopes

Desde cedo, sempre fui fascinado pela biologia. Estudar a vida e entender seu funcionamento foi uma paixão constante, o que me motivou a escolher o curso de Ciências Biológicas, onde conheci pessoas incríveis que contribuíram diretamente para minha formação acadêmica e científica. Durante o curso, meu interesse pela Genética cresceu, o que me levou a atuar como monitor no Laboratório de Citogenética e Mutagênese, sob a orientação do professor Dr. Júlio César Nepomuceno (in memoriam). Esse professor foi mais que um mentor, desempenhando o papel de um verdadeiro pai científico, pois foi através dele que encontrei a linha de pesquisa que me conduziria ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica da UFU.

No mestrado, trabalhei com avaliação mutagênica de inibidores da bomba de prótons, apresentando resultados importantes sobre o uso desse tipo de medicamento. No doutorado, agora sob a supervisão da Dra. Sandra Morelli e do Dr. Robson Junior, estudei um fármaco à base de Cobre com ação antimutagênica e anticarcinogênica, uma pesquisa que rendeu frutos e abriu portas para novas investigações. Durante minha pós-graduação, foram publicados quatro artigos e os resultados foram expostos em diversos congressos nacionais e internacionais. Essa fase foi repleta de desafios, como experimentos malsucedidos, falta de amostras, a pressão para escrever artigos e a necessidade de conciliar tudo isso com um trabalho a cerca de 300 km de Uberlândia. Contudo, essas dificuldades apenas fortaleceram minha resiliência, especialmente com o apoio dos orientadores e colegas de laboratório. Desde a graduação, sempre cultivei o desejo de ser professor, e foi esse caminho que escolhi seguir. Após o mestrado, comecei a lecionar como professor substituto no Centro Universitário do Cerrado de Patrocínio e, posteriormente, conciliando com o doutorado, fui contratado pelo Centro Universitário Atenas, em Paracatu. Já no final do doutorado, ingressei como professor adjunto no Centro Universitário de Patos de Minas, onde permaneço até hoje.

No UNIPAM, tive a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na pós-graduação, orientando PIBICs e TCCs, além de aprender novas metodologias que tornaram os resultados mais precisos. Entretanto, a docência não se resume apenas a pesquisas; é necessário também ensinar e garantir um aprendizado eficaz. A maior confirmação de que as aulas foram bem-sucedidas é quando um ex-aluno te encontra na rua e agradece, dizendo que acertou todas as questões da sua disciplina em um concurso, ou quando uma turma de formandos te escolhe como professor homenageado. Em minha trajetória profissional, também pude criar um ambiente que estimula os alunos a desenvolverem suas habilidades e competências, trazendo à tona suas melhores capacidades. Isso foi possível através de uma parceria com o Centro de Empreendedorismo e Aceleração de Negócios do UNIPAM, onde organizamos o Biomaker, um evento em que os alunos elaboram soluções biológicas para problemas reais. Da mesma forma, os Projetos Integradores são executados com o objetivo de gerar benefícios práticos para a sociedade. Para aqueles que pensam em ingressar no PPGGB, meu conselho é que sigam em frente. As dificuldades que surgem ao longo do caminho são naturais e trazem consigo uma infinidade de oportunidades de crescimento, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Da Academia à Inovação: minha trajetória no mundo dos biossensores

José Manuel Rodrigues Flauzino

Desde o início da minha formação em Biotecnologia na Universidade Federal de Uberlândia, sempre fui inspirado pela utilização prática da ciência para solucionar questões concretas. Em 2010, tive a oportunidade de conhecer a pesquisa conduzida pela Professora Ana Graci e pelo Professor João Marcos, e fiquei encantado com o universo da nanotecnologia e dos biossensores. Me encantei tanto que permaneci no laboratório deles durante meus estudos de mestrado e doutorado. Com o apoio deles e do PPGGB, tive a chance de realizar parte do meu doutorado na Espanha, uma experiência que me proporcionou valiosos aprendizados e conexões. Depois de defender minha tese no PPGGB, conquistei um pós-doutorado na República Tcheca. Posteriormente, consegui uma posição de pesquisador associado no Imperial College em Londres, onde estou trabalhando desde fevereiro de 2023.

O meu trabalho atual concentra-se no desenvolvimento de sensores portáteis e de baixo custo para a manutenção da segurança alimentar em áreas de baixa renda, um projeto financiado pela fundação Bill & Melinda Gates. O meu trabalho está tendo um impacto significativo na segurança alimentar em comunidades em situação de vulnerabilidade, uma vez que meu time de pesquisa desenvolveu sensores de baixo custo que podem ser usados por pessoas não treinadas.

Recentemente tive a oportunidade de viajar para a África para testar os sensores para a detecção de doenças agrícolas no campo, uma experiência que mudou minha vida profissional. Ao longo de toda minha formação, tive que lidar com desafios como me ajustar a variados contextos culturais em projetos internacionais, o que me fortaleceu muito. Pretendo prosseguir com minha carreira na integração entre a pesquisa acadêmica e a inovação industrial, com o objetivo de liderar iniciativas que fomentem progressos tecnológicos no diagnóstico em diversas aplicações.

Da Pesquisa Científica na Área Acadêmica até a Indústria Farmacêutica: Desafios e Oportunidades

Luiz Gabriel Alves Santos

Minha trajetória acadêmica e profissional é marcada por uma curiosidade que transcende os limites da medicina veterinária, minha formação inicial. Desde cedo, busquei entender os mecanismos mais profundos da biologia, embora meu foco fosse a saúde animal. Essa curiosidade me levou a ingressar no mestrado em Genética e Bioquímica em 2018, com o desejo de explorar as vias biológicas e moleculares em suas origens. Antes mesmo de iniciar o mestrado, já havia estagiado na indústria, tendo meu primeiro contato com a pesquisa clínica. Essa experiência foi crucial para moldar minha perspectiva científica. Quando chegou o momento de escolher o tema da dissertação, optei pela neurociência e me desafiei com o modelo experimental de *Drosophila melanogaster* geneticamente modificada, mimetizando a Doença de Alzheimer.

Esse foi um ponto de virada, pois me inseri em um projeto multidisciplinar que exigiu a colaboração com pesquisadores de diversas áreas, além de parceria com laboratórios também vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica. Essa troca foi essencial para expandir meus horizontes, tanto acadêmicos quanto pessoais. Nesse processo, o apoio do meu orientador, Luiz Ricardo, foi fundamental. Ele abriu minha mente para novas possibilidades, inclusive uma futura atuação na indústria farmacêutica. Os resultados que obtivemos no mestrado foram promissores e permitiram a conclusão da dissertação, com potenciais contribuições para o estudo da Doença de Alzheimer. Embora o artigo oriundo dessa pesquisa tenha sido negado após submissão, a conclusão do mestrado me proporcionou novas oportunidades.

Em 2020, ingressei no doutorado em Genética na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), com foco em oncologia pediátrica, utilizando modelos *in vitro* e animais de laboratório. No entanto, o impacto da pandemia em 2021, somado ao falecimento do meu pai, tornou esse período particularmente desafiador. O luto, aliado ao desgaste emocional e financeiro, me fez reconsiderar meu caminho. Assim, em 2022, fui aceito em uma posição como Pesquisador Clínico Júnior na Ourofino Saúde Animal. Essa transição foi significativa. Mesmo com a nova oportunidade profissional, ainda tentei conciliar com o doutorado, mas eventualmente precisei me dedicar integralmente ao trabalho. Desde então, tenho me desenvolvido continuamente na Ourofino.

Durante esse tempo, enfrentei novos desafios e adquiri competências em áreas como a comunicação e gestão de projetos. Em 2023, apresentei um trabalho oral no Congresso Brasileiro de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL), uma realização que abriu novas portas. Em 2024, fui responsável por firmar uma parceria técnico-científica entre a Ourofino e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), focada no desenvolvimento de vacinas animais. Esse projeto envolveu o uso de técnicas avançadas de biologia molecular e resultou no fornecimento de bolsas de pesquisa para a universidade. Além disso, participei diretamente da pesquisa e desenvolvimento de vacinas para suínos, que foram recentemente lançadas no mercado. Como resultado dessas contribuições, fui promovido a Pesquisador Clínico Pleno. Percebendo a necessidade de expandir minhas competências para além da academia, decidi ingressar no curso de MBA em Gestão de Projetos pela USP-Esaiq, o qual estou em fase de conclusão. Esse curso potencializou minhas habilidades corporativas e de gestão de projetos.

Portanto, ao longo dessa trajetória, o maior aprendizado foi sobre resiliência e adaptação. Nem sempre as coisas saem como planejado, mas está tudo bem. O importante é manter a capacidade de se adaptar e continuar avançando. A assertividade também foi uma lição valiosa, especialmente no que diz respeito à comunicação. Entendi que é essencial saber colocar limites e valorizar a si mesmo, sem perder o respeito pelos outros. Ainda tenho muito a aprender, mas sei que Deus está ao meu lado, ajudando-me a enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Para aqueles que estão começando sua jornada, meu conselho é: você é o autor da sua própria história. Faça suas escolhas com responsabilidade e prepare-se para os imprevistos e mudanças de rota. Eles certamente virão, mas são essenciais para o crescimento. Como disse Sêneca, “Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade”.

Da Pós-graduação à Academia

Victor Alexandre Félix Bastos

Minha jornada na biotecnologia e genética foi movida por uma curiosidade crescente em entender o papel fundamental do DNA nas características humanas e o potencial de manipulá-lo com técnicas biotecnológicas. Desde o início da graduação em biotecnologia, essa curiosidade me guiou, e, ao avançar para a pós-graduação em genética e bioquímica, o desejo de me tornar geneticista só se intensificou. Tive o privilégio de realizar tanto o mestrado quanto o doutorado sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart, o que foi essencial para minha formação. Durante o mestrado, avaliei a citotoxicidade de magic sized quantum dots de cádmio e selênio, uma experiência que expandiu meus horizontes em nanobiotecnologia.

No doutorado, dediquei-me à tese intitulada Desenvolvimento e Avaliação do Papel Biológico de Peptídeos Inibidores de Activina A em Células Pulmonares, com foco na prospecção de peptídeos bioativos para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. Este trabalho, além da tese, rendeu o depósito de uma patente, evidenciando o potencial terapêutico dos peptídeos selecionados. Após o doutorado, iniciei um período de pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP), na USP, sob a orientação do Prof. Dr. Marcelo Dias Baruffi. Nesse período, trabalhei em um projeto que visava a produção de anticorpos humanos recombinantes antitumorais e o desenvolvimento de um sistema de liberação de fármacos para adenocarcinomas, o que aprofundou ainda mais meu interesse por biotecnologia aplicada à saúde.

Este projeto me mostrou uma nova área, a Glicobiologia, e como a genética e bioquímica andam sempre de mãos dadas. Durante este período tive ainda a honra de colaborar com o grupo ImmunoCOVID, um esforço multidisciplinar de docentes, pós-graduandos e discentes, voltado para a compreensão de diferentes aspectos da infecção e progressão de COVID-19. Em seguida, tive a oportunidade de colaborar com o Prof. Dr. Francisco José Cândido dos Reis no Programa de Pós-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia da FMRP/USP, onde participei de um projeto que avaliou o impacto da pandemia de COVID-19 e o uso da telemedicina na eficácia do tratamento de câncer ginecológico. Esse projeto me permitiu aprofundar meus conhecimentos de análise de dados e aplicá-los em um contexto de extrema relevância social.

Com grande satisfação, retornei ao Instituto de Biotecnologia da UFU como professor, completando um ciclo que me enche de felicidade. Agora, além de tentar compartilhar o conhecimento que me foi passado com as novas gerações, dou continuidade às linhas de pesquisa que me acompanharam ao longo da carreira, trabalhando com o modelo animal *C. elegans* na avaliação de diferentes compostos terapêuticos, com a prospecção de peptídeos bioativos e no desenvolvimento de nanopartículas como ferramentas avançadas de liberação de fármacos. Todas essas conquistas e experiências só foram possíveis graças à sólida formação adquirida no Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica do IBTEC. As disciplinas oferecidas, juntamente com a oportunidade de trabalhar em um instituto diverso, com diferentes laboratórios e múltiplas linhas de pesquisa, foram fundamentais para meu desenvolvimento científico. A integração com pesquisadores de áreas distintas me permitiu ampliar minha visão e colaborar em projetos interdisciplinares, o que foi essencial para alcançar os resultados que hoje compartilho com orgulho.

De Egresso a Coordenador do PPGGB: Meu Percorso na Genética e Bioquímica

Robson José de Oliveira Júnior

Desde criança, a ciência sempre me fascinou. No ensino fundamental, adorava realizar pequenos experimentos, mas foi no ensino médio, durante a época do sequenciamento do genoma humano e da clonagem da ovelha Dolly, que minha paixão por biologia se consolidou. A influência de uma excelente professora de biologia reforçou minha decisão de seguir carreira em Ciências Biológicas. Quando ingressei na UFU, sabia que queria atuar na área de genética, inicialmente com foco em plantas transgênicas. Entretanto, no decorrer do curso, meu interesse migrou para outras áreas da genética. No terceiro período, tive a oportunidade de iniciar minha trajetória no Laboratório de Citogenética da UFU, sob orientação da Professora Sandra Morelli, onde me envolvi em projetos de citogenética de peixes.

Durante três Iniciações Científicas, desenvolvi habilidades essenciais na análise cromossômica, conhecimento que foi fundamental em várias outras áreas da genética. Porém, um evento pessoal marcante — o diagnóstico de câncer em minha avó materna — despertou um profundo interesse pela oncologia, direcionando minhas pesquisas para essa área. Ao realizar estágio com a Professora Elisângela de Paula Silveira Lacerda (LABITOX-UFU), aprofundei-me em metodologias para descoberta de moléculas com potencial quimioterápico, o que consolidou meu interesse pela biologia molecular do câncer. No laboratório de citogenética, iniciei, ainda sob orientação da Professora Sandra (minha mãe científica), uma linha de pesquisa em citogenética e biologia molecular do câncer, que resultou no tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Durante o mestrado e doutorado pelo PPGGB, continuei a me aprofundar na área do câncer, com destaque para minhas pesquisas sobre aberrações cromossômicas e aneuploidias na carcinogênese. Minha dissertação e tese também abordaram a seleção de um peptídeo ligante específico de sarcoma, o qual otimizou sistemas de entrega de fármacos em tumores, culminando em uma solicitação de patente. Trabalho possibilitado pela coorientação do brilhante Prof. Luiz Ricardo Goulart, no laboratório de Nanobiotecnologia-UFU.

A participação em eventos científicos foi uma parte crucial da minha trajetória. Publiquei 54 resumos e 7 artigos em colaboração com outros pesquisadores, além de participar ativamente na organização de eventos científicos. Ministrei vários minicursos e palestras e participei de bancas de TCCs e cursos de verão/inverno. Em 2007 fui um dos quatro brasileiros para participar de um curso de silenciamento gênico oferecido pelo Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia em Córdoba, Argentina. Durante o mestrado, iniciei minha carreira docente na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no Campus de Ipameri, onde orientei diversos alunos de Iniciação Científica e TCCs, atuando na área de citogenética vegetal. No doutorado, fui aprovado para o cargo de técnico de laboratório no Laboratório de Citogenética, mesmo laboratório onde atuei em meu TCC, mestrado e doutorado e que atualmente sou coordenador. Paralelamente, também fui aprovado em concurso para professor substituto no IBTEC-UFU e, em 2013, para professor efetivo no mesmo Instituto, onde continuo atuando até hoje como professor associado.

Atualmente, sou coordenador do PPGGB e fui eleito para a direção do Instituto de Biotecnologia. Esses desafios me motivam a continuar trabalhando para promover a pesquisa e o desenvolvimento na área de genética e bioquímica, tanto em nível acadêmico quanto profissional. A formação que obtive no PPGGB me permitiu contribuir ativamente com a sociedade, especialmente na área de saúde pública, ao desenvolver pesquisas relacionadas ao câncer e à biotecnologia. As colaborações internacionais e a orientação de alunos reforçam o compromisso de capacitar novos cientistas e promover inovações que podem ter um impacto direto na vida das pessoas. Os desafios ao longo dessa jornada foram muitos, desde a conciliação entre docência e pesquisa até as dificuldades na condução de projetos complexos. No entanto, a superação de cada obstáculo me proporcionou crescimento e aprendizado. Meu conselho para futuros alunos do PPGGB é que, apesar dos desafios, a formação oferece uma base sólida e oportunidades incríveis, especialmente para aqueles que desejam fazer a diferença na ciência. Meu objetivo futuro é continuar contribuindo para a pesquisa sobre câncer e coordenar projetos inovadores no Instituto de Biotecnologia.

De pós graduando a profissional na área médica da Indústria Farmacêutica: Minha jornada acadêmica e profissional

Tafarel Andrade de Souza

Iniciar uma jornada é sempre um desafio, especialmente quando se trata de unir paixão e profissão. Desde o meu primeiro contato com a área de pesquisa clínica durante a pós graduação, percebi que o conhecimento científico e sua aplicação prática poderiam transformar vidas. Minha trajetória começou com um profundo interesse em entender os mecanismos de ação de alvos terapêuticos e como isso impacta na saúde das pessoas. Com o objetivo de ampliar minhas competências, optei por buscar no PPGGB não apenas um aprofundamento nos meus conhecimentos científicos, mas também o de me conectar a profissionais inspiradores e oportunidades únicas.

A partir daí, cada experiência me moldou, desde a troca de experiências com meus colegas de pós graduação, orientador e co-orientadora até de fato os projetos de pesquisa, que me levaram a construir uma carreira acadêmica sólida.

Durante meu doutorado, mantive o foco em meu projeto, o que me levou a publicar artigos e a obter duas patentes diretamente ligadas a minha pesquisa, mas nesse percurso enfrentei inúmeros desafios, pessoais e profissionais, que me desafiaram e me tornaram mais resiliente nesse processo. Essa jornada me ensinou a valorizar meu conhecimento científico e a buscar caminhos que pudessem amplificar meu impacto no ambiente profissional, além das fronteiras acadêmicas.

Uma das experiências mais enriquecedoras na pós graduação foi o meu doutorado sanduíche na cidade de Salzburg/Áustria, onde tive a oportunidade de aprender sobre novas tecnologias e começar a perceber possibilidades além do meio acadêmico. Nesse período, tive a honra de contar com um grande orientador, o professor Dr. Luiz Ricardo Goulart, que sempre incentivou seus orientandos a pensarem sobre possibilidades fora do meio acadêmico e a buscarem novas oportunidades. Sua capacidade de estabelecer parcerias com empresas para o desenvolvimento de produtos inovadores na área de nanobiotecnologia foi inspiradora.

No entanto, a pandemia de Covid-19 trouxe desafios imprevistos e, tragicamente, nos deixou sem a sua valiosa companhia. Sua orientação e apoio foram fundamentais para o meu desenvolvimento, e sua ausência é sentida por todos nós que tivemos a sorte de aprender com ele. Durante esse período desafiador, muitos pós-graduandos do laboratório se dedicaram à pesquisas clínicas relacionadas ao vírus da Covid-19 e muitos contribuíram como voluntários no diagnóstico de Covid-19 por RT-PCR em tempo real para o Hospital de Clínicas da UFU, sendo este último uma das minhas motivações nesse período.

Em 2022, com a vontade de migrar para a indústria, busquei uma oportunidade de contrato temporário na Bayer CropScience, onde pude colaborar no aperfeiçoamento da plataforma de PCR em tempo real para garantir a qualidade dos transgênicos produzidos pela empresa. Essa experiência foi rica em aprendizado sobre o mundo corporativo, mas percebi que minha verdadeira paixão residia na ciência aplicada aos seres humanos.

Assim que finalizei meu contrato, surgiu a vaga de MSL (Medical Science Liaison) ou consultor médico científico na área de Gastroenterologia/Imunologia na Johnson & Johnson Innovative Medicine, focado em imunobiológicos. Reconheci essa posição como a oportunidade ideal, alinhada a tudo que havia aperfeiçoado durante minha pós-graduação e do que aprendi na área de gastroenterologia. Assim, desde 2023, atuo como MSL na gastroenterologia/imunologia, dedicando-me à inovação e à educação médica continuada, especialmente em doenças inflamatórias intestinais (Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa). Este trabalho tem um impacto direto na jornada do paciente e na educação médica para melhor tratar e manejar os pacientes com essas doenças crônicas imunomediadas.

Sendo assim, para aqueles que desejam ingressar no PPGGB, espero que minha história, assim como a de outros egressos, sirva de inspiração. Cada trajetória é única, e todas elas mostram que é possível se aperfeiçoar e seguir seus sonhos, seja no meio acadêmico ou fora dele. Que essa jornada seja repleta de crescimento profissional e pessoal. Aproveitem todas as oportunidades que surgirem e que façam sentido para o propósito de vida de vocês. Lembrem-se de que cada desafio enfrentado pode se transformar em um degrau rumo ao sucesso!

Desafios e Conquistas: Uma Jornada em Genética e Bioquímica Aplicada à Saúde

Larissa Prado Maia

Minha trajetória no Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB UFU) teve início em 2013, impulsionada pelo meu profundo interesse em genética aplicada à saúde. Iniciei no mestrado com a dissertação intitulada "Caracterização Molecular e Imunológica da Via dos Esgingolipídeos em Tecido Tumoral e em Células do Sistema Imune no Câncer de Mama". Esse estudo investigou os efeitos da via dos esgingolipídeos no câncer de mama, analisando receptores, genes funcionais e citocinas, com o objetivo de entender o papel da esfingosina-1-fosfato (S1P) na resposta imunológica ao câncer de mama.

Após concluir o mestrado, ingressei no doutorado (2015-2019), onde desenvolvi o projeto "Classificação dos Fenótipos da Asma por Análise Proteômica e Metabolômica". O estudo buscou identificar mudanças nos perfis proteico e metabólico de diferentes tipos de asma, com o intuito de estabelecer um painel de biomarcadores capazes de discriminar os grupos analisados. Realizei um período sanduíche na Universitat Salzburg em 2018, o que foi essencial para o avanço da pesquisa e para o estabelecimento de colaborações internacionais. A relevância desse projeto reside na possibilidade de desenvolver soluções mais precisas para o diagnóstico e tratamento de uma condição que afeta milhões de pessoas globalmente.

Durante meu mestrado e doutorado, participei de eventos científicos regionais, nacionais e internacionais, apresentei resumos nesses eventos, publiquei artigos científicos e pedidos de patente que contribuíram para o avanço na área de genética e bioquímica. A experiência de intercâmbio na Universitat Salzburg foi fundamental para a ampliação das minhas redes de colaboração. A interação com outros pesquisadores de renome e a participação em eventos científicos internacionais foram decisivas para o desenvolvimento do meu projeto e para a troca de conhecimentos em genética e bioquímica.

Ao longo do mestrado e do doutorado, enfrentei inúmeros desafios que exigiram resiliência e persistência. A obtenção de amostras de pacientes foi um dos maiores obstáculos, tanto no estudo sobre o câncer de mama quanto na pesquisa sobre a asma. As dificuldades logísticas para coletar as amostras adequadas em quantidade suficiente atrasaram o andamento das pesquisas em vários momentos. Além disso, muitos dos experimentos precisaram ser repetidos diversas vezes devido a variáveis técnicas que surgiram durante os procedimentos laboratoriais.

Ainda, houve a necessidade de mudar o tema do doutorado e me adaptar a novos contextos de pesquisa. Cada resultado negativo ou inconclusivo foi uma oportunidade de aprendizado, mas também trouxe a necessidade de adaptar protocolos, rever hipóteses e refinar a metodologia para garantir a robustez dos dados. Esses desafios foram essenciais para o desenvolvimento de minhas habilidades analíticas e de resolução de problemas, além de fortalecerem minha determinação em avançar nos projetos.

Após a conclusão do doutorado, ingressei na carreira acadêmica, inicialmente lecionando em uma faculdade particular. Mais tarde, fui aprovada como professora efetiva em uma universidade estadual, onde atuo até hoje. Paralelamente, sou responsável pelo setor de Biologia Molecular em um laboratório de análises clínicas, onde aplico as habilidades adquiridas durante minha pós-graduação para desenvolver diagnósticos moleculares mais precisos e eficientes. Minha formação no PPGGB não só me capacitou para atuar na pesquisa e no ensino, mas também permitiu que eu impactasse diretamente a sociedade por meio de projetos de diagnóstico clínico.

O setor de Biologia Molecular no qual atuo realiza exames que auxiliam na detecção precoce de diversas doenças, beneficiando a saúde da população local e regional. No momento, planejo expandir minhas atividades de pesquisa na universidade onde atuo, com foco em novas tecnologias diagnósticas, contribuindo ainda mais para a saúde pública. Aconselho fortemente outros estudantes a ingressarem no PPGGB, pois, apesar dos obstáculos, as oportunidades de crescimento pessoal e profissional são vastas e recompensadoras.

Do Amor pelos animais à Paixão pela Docência e Pesquisa

Vivian Alonso Goulart

Formação Acadêmica: Quando criança já sabia que queria cursar Medicina Veterinária por amar os animais, e desde cedo percebi que os grandes desafios me fortalecem permitindo realizações importantes na minha vida, me trazendo tranquilidade por acreditar que estou fazendo o meu melhor. Meu projeto de pesquisa de Mestrado foi desenvolvido analisando sêmen bovino. Já meu Doutorado foi realizado enquanto trabalhava em uma empresa privada na área de Genética Molecular humana, por este motivo, decidi desenvolver um projeto de pesquisa na área de Marcadores Moleculares do Câncer de Próstata, ambos orientada pelo Prof. Luiz Ricardo Goulart filho.

Produção Científica: Minha dissertação intitulada “Análises Bioquímicas do Sêmen Congelado Bovino e Interações com a Reação Acrossômica” foi realizada analisando proteínas de membrana dos espermatozoides bovino e associando com a reação acrossômica. O aprendizado durante os dois anos foi muito intenso, pois tive que estudar muito Genética e Bioquímica e aprender a ler artigos em inglês, produzindo um artigo científico no ano de 2000. Já o Doutorado foi um momento diferente, pois realizei trabalhando em uma empresa em Goiânia, sendo também o período em que meu filho, Rafael nasceu (2001), desta forma, eu me dividia entre os experimentos no laboratório e a amamentação de meu filho. A ajuda de colegas viabilizou a realização de minha tese, que gerou duas publicações em 2009.

Internacionalização e Colaborações: Meu primeiro intercâmbio foi na Université Laval e na Agriculture et Agroalimentaire Canada em 1998, o que me trouxe conhecimento, experiência e a oportunidade de nesse ano 2024 reencontrar o Prof. Marc-André Sirard e firmar uma colaboração, que gerou uma publicação (Aa). Em 2018 resolvi fazer um Pós-doutorado como professora visitante na University of Califórnia em Davis, EUA. Foi um ano de muito aprendizado com a equipe do Professor Fernando Fierro no Institute of Regenerative Medicine Cures. Trabalhei muito com cultura de células-tronco, o que foi uma experiência apaixonante. Em 2024, já com vontade de trilhar novos desafios fiz uma Missão de Trabalho no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) na Universidade de Porto, Portugal com os Pesquisadores Ana Paula Pego e Pedro Moreno, o que foi muito gratificante por ter a oportunidade de conhecer um centro de pesquisa de Excelência e pesquisadores muito qualificados.

Atuação Profissional: Minha formação no PPGGB permitiu que eu iniciasse logo após a conclusão do Mestrado um trabalho em uma empresa privada: BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, que aconteceu concomitante com meu Doutorado, que após terminar, resolvi trilhar novos caminhos. Fui aprovada em um concurso para Professora na Universidade de Rio Verde e logo me tornei a Diretora da Faculdade de Medicina Veterinária. Em 2010 me mudei para Uberlândia e fui aprovada como professora do Instituto de Biotecnologia na UFU. Como sempre gostei de Pesquisa, em 2013 credenciei no PPGGB onde já orientei 22 alunos de IC, 09 alunos de Mestrado e 05 alunos de Doutorado, produzindo até o momento 33 artigos e 07 patentes.

Impacto Social e Econômico: O projeto de Pesquisa “Desenvolvimento de biossensor para identificação da proteína beta caseína do leite bovino” em parceria pública privada já gerou uma patente, tendo um grande impacto social e econômico, pois a seleção de animais que produzem o leite A2 auxiliarão nos produtores de leite a apresentarem um produto ao mercado com um maior valor agregado e as pessoas terão acesso mais fácil ao leite A2, pois o leite A1 pode causar distúrbios gastrointestinais e já foi associado a diabetes, autismo em crianças e doenças cardiovasculares.

Desafios e Perspectivas Futuras: Os desafios foram mudar da área veterinária para a pesquisa humana e mudar minha trajetória profissional por priorizar minha vida pessoal, mas todos os desafios me estimulam a seguir em frente, sempre persistindo para conseguir aquilo que desejo.

Acredito que a escolha de fazer Mestrado e Doutorado no PPGGB mudou a minha vida, pois não imaginava seguir a área Acadêmica, mas me descobri como docente e pesquisadora, pois realmente me realizo participando da formação de meus alunos e orientados e em gerar pesquisas que podem um dia auxiliar a nossa Sociedade.

Do pós doutorado para a área médica da indústria farmacêutica: o propósito de impactar positivamente a prática clínica

Mariana Alves Pereira Zóia

Fiz graduação na 1ª turma de Biotecnologia da UFU. Após, desenvolvi projetos de Mestrado e Doutorado em Genética e Bioquímica orientada pelo gigante Luiz Ricardo Goulart, co-orientado pela inteligência da Lara Vecchi e em sinergia com demais membros da equipe que sempre me apoiaram, direcionaram e inspiraram: Thaise Araujo, Yara Paiva, Fernanda Van Petten, Lucas Veloso, Marcia Aires. Adicionalmente, pude desenvolver parte do meu doutorado na University of California com o Kit Lan e Colleen Sweeney, através do PDSE, da CAPES. Durante esse período, pude contribuir para elucidar um tratamento eficaz e seguro para o Câncer de Mama Triplo Negativo, um dos tipos mais agressivos que carecia de tratamento específico. Foi assim que desenvolvemos moléculas novas (através do Phage Display, técnica vencedora do Prêmio Nobel em Química, 2018) e testamos moléculas já existentes e iniciamos estudos clínicos em parceria com o COT, do Grupo Oncoclínicas. Entre publicações de artigos e patentes, uma das conquistas da tese foi ganhar o Prêmio CAPES de Melhor Tese - Edição 2020 do PPGGB-UFU. Outra conquista foi fazer amigos que ficaram para a vida. E aqui, antes de continuar, reitero que toda a minha trajetória foi construída a várias mãos e “Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes” (Isaac Newton).

Além dessa vivência, sou grata pois pude desempenhar uma das profissões mais nobres que existem: a docência. Vivendo a experiência e desafios em seus âmbitos público e privado, fui docente (substituta) pela UFU e pela UNITRI. E, com a docência, mantive a pesquisa. Assim, continuando na linha de Oncologia, desenvolvi o pós-doutorado verificando *in vitro* o efeito inibitório de Própolis Verde na progressão das células de câncer de mama e próstata. A pesquisa gerou excelentes resultados até que, em meados de março de 2020, a Pandemia iniciou. Esse foi um momento de ajuste de estratégias: meu projeto de pós-doutorado foi interrompido e o laboratório priorizou a pesquisa de diagnósticos e tratamentos para COVID-19. Neste momento iniciei a busca pela posição de MSL na Indústria.

No meio da Pandemia, adentrei em uma das corporações responsáveis pela criação da vacina que nos tirou da Pandemia: a AstraZeneca. Fui inserida como MSL da área de doenças Cardiovasculares, Renais e Metabólicas. Durante esse período, trabalhei com DM2, Insuficiência Cardíaca, Doença Renal Crônica, Hiperpotassemia e AVCh. Pude contribuir com a formação médica ao promover educação de qualidade para a comunidade médica. Engajei HCPs influenciadores a nível nacional, regional e local, incluindo ações sinérgicas com Sociedades Médicas de Endocrinologia, Nefrologia, Cardiologia, Geriatria, entre outras. Participei ativamente liderando ações no time MSL CVRM que mobilizaram a comunidade médica no Brasil inteiro acerca da incorporação de Dapagliflozina no SUS, visando garantir acesso a um medicamento com dados robustos de eficácia e segurança aos pacientes; e conseguimos garantir a incorporação para os pacientes com DM2, IC e DRC.

Trazer essa trajetória profissional aqui, costurada por muito propósito, amizades, risadas, desafios, não teria sentido se de fato não tivesse mudado (para melhor) a vida dos pacientes que carecem de tecnologias de saúde para enfrentar seus desafios diários. O mestrado e doutorado, a docência, a carreira de MSL se complementam de maneira sinérgica nas suas amplas perspectivas. Aqui, trago um trecho do início da minha tese: “Um diploma de doutorado ou qualquer proeza intelectual não é, por si só, suficiente para alcançar a sabedoria. É preciso guiar-se profissionalmente e pessoalmente pelo compromisso de beneficiar os outros e pelo enobrecimento da alma alcançado por bondade, fortaleza, simplicidade, assistência aos que necessitam, inspiração, otimismo e felicidade. A sabedoria é tão perfeita que age como luz, fornecendo-nos uma imagem verdadeira de todas as coisas e, principalmente, de nós mesmos. A luz nunca precisará fazer barulho algum para brilhar, e, onde quer que esteja, servirá de guia para os iluminar os outros, próximos ou distantes e jamais, escolherá a quem beneficiar. Não há e nunca haverá escuridão capaz de ofuscar a luz”.

Dos desafios às oportunidades de crescimento e realização profissional: a educação transformadora na Pós Graduação em Genética e Bioquímica

Paula Marynella Alves Pereira Lima

Como uma criança nascida em família humilde, aprendi que a educação transforma nossas vidas, nos levando aonde quisermos. Meu sonho desde a infância era ser professora e cientista, por isso cursei Ciências Biológicas, onde descobri minha paixão pela pesquisa aplicada à oncologia. Esse interesse me levou a ingressar no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB). Com o apoio de uma bolsa CAPES, consegui me dedicar integralmente às pesquisas. No PPGGB tive acesso à laboratórios com tecnologias avançadas e que me possibilitaram desenvolver pesquisas inovadoras. Cursei as disciplinas do doutorado com professores com grande expertise e reconhecidos nas suas áreas de atuação, podendo aprimorar meus conhecimentos e refinar ainda mais minha pesquisa. Fui acolhida pela minha orientadora, que me ofereceu apoio constante. Em nosso grupo de pesquisa, desenvolvemos uma molécula inédita para tratar tumores, e eu fui encarregada dos testes biológicos.

Iniciei os estudos com células humanas de câncer de mama, que é o mais prevalente entre as mulheres e apresenta altas taxas de mortalidade. Ao comparar o composto que desenvolvemos com outros quimioterápicos, os resultados foram surpreendentes, principalmente em tumores de mama triplo negativos, que são os mais agressivos e difíceis de tratar. Esse foi um momento de grande realização pessoal e profissional, e o sucesso do projeto resultou no depósito de uma patente, na qual consto como um dos inventores. Ser detentor de propriedade intelectual é um grande diferencial na nossa carreira e traz um grande impacto ao nosso currículo.

Continuei os experimentos com análises moleculares para entender melhor o mecanismo de ação do composto no tratamento do câncer de mama. Tive que repetir muitos ensaios, mas isso nunca diminuiu meu entusiasmo pela pesquisa. Porém, durante o processo, enfrentei grandes desafios, como a pandemia de COVID-19. Mesmo diante das restrições, com respeito e cuidado, conseguimos adaptar nossos métodos e seguimos com a pesquisa. Além disso, a CAPES concedeu uma prorrogação da bolsa, permitindo mais tempo para concluir o doutorado.

No entanto, o maior desafio veio quando minha mãe foi diagnosticada com um linfoma raro e incurável, já em estágio avançado. Esse período foi extremamente difícil e precisei conciliar o tratamento dela com meus ensaios. Infelizmente, após um ano de luta, minha mãe faleceu. Vivenciar o tratamento oncológico de forma tão próxima aumentou ainda mais minha empatia pelos pacientes e minha determinação em contribuir com o desenvolvimento de terapias mais eficazes e menos agressivas. Mesmo após a perda de minha mãe, continuei firme no meu propósito. Além disso, pandemia inviabilizou o tão sonhado doutorado sanduíche, mas pude desenvolver pesquisa de ponta no meu país. Avançamos para uma nova etapa da pesquisa, agora utilizando uma estratégia nanotecnológica. Os ensaios *in vivo* indicaram um grande potencial antineoplásico da nossa nanoformulação. Apesar de já ter defendido minha tese, sigo trabalhando na análise desses resultados e na preparação de uma nova patente. Como o trabalho envolve propriedade intelectual, ainda não pude publicar todos os artigos, mas ao longo do doutorado me envolvi em outras publicações, escrevendo artigos de revisão e capítulos de livros em colaboração com minha orientadora, os quais viraram publicações em revistas reconhecidas mundialmente. No fim do doutorado, tive a chance de realizar um estágio em docência em uma excelente faculdade, o que resultou em minha contratação como professora.

Finalmente consegui realizar meu sonho de ser professora, além de orientar alunos em suas pesquisas científicas. Agora, meu objetivo é continuar no PPGGB para realizar um pós-doutorado, focando nos testes da nanoformulação que desenvolvemos, com a esperança de que ela possa um dia ser usada no tratamento de pacientes oncológicos. Sou imensamente grata pela educação que recebi e pelas oportunidades que o ensino público me proporcionou a partir do momento que ingressei no PPGGB. Hoje, sinto que a universidade pública não só me ajudou a atingir minhas metas profissionais, como também me transformou em uma pessoa melhor, permitindo-me retribuir à sociedade tudo o que conquistei.

Entre serpentes e galinhas: uma médica veterinária no INGEB-UFU

Ana Carolina Portella Silveira

Iniciei minha trajetória profissional na Medicina Veterinária em 2000, com planos e desejos voltados para a clínica e cirurgia de pequenos animais. Ao longo do curso, fui conhecendo outras áreas e, ao me formar, já estava totalmente direcionada à produção animal, e assim tenho seguido ao longo da minha carreira. Durante o mestrado em Ciências Veterinárias na Faculdade de Medicina Veterinária da UFU, conheci o professor Dr. Robson Carlos Antunes, que, além de ser meu orientador, se tornou um grande amigo e foi quem me apresentou o Laboratório de Nanobiotecnologia do INGEB-UFU, onde pude realizar a fase experimental da minha dissertação. Assim, surgiu meu interesse em cursar o Doutorado no INGEB-UFU, no qual fui aceita e brilhantemente orientada pela professora Dra. Maria Inês Homs Brandeburgo, que aceitou comigo o desafio de unir os estudos de duas áreas de conhecimento até então distantes: serpentes e galinhas. A escolha dessa linha de pesquisa surgiu da curiosidade sobre o potencial antimicrobiano das peçonhas de serpentes e sua possível aplicabilidade na nutrição de aves como melhorador de desempenho, desafiando-nos a compreender e desvendar os segredos que essas substâncias naturais podem revelar.

Tivemos que pensar e pesquisar diferentes protocolos para conseguir coletar e avaliar da melhor maneira os dados que atendessem aos nossos objetivos. Até mesmo para publicar os resultados obtidos, tivemos dificuldade, pois as revistas científicas que submetíamos os artigos respondiam que os trabalhos não se encaixavam em suas linhas editoriais, mesmo envolvendo diretamente a bioquímica e a nutrição animal. Neste ponto, me questionei muitas vezes se havia tomado a melhor decisão na escolha do tema. E estes desafios somavam-se aos demais normalmente enfrentados pelos pós-graduandos, como a superação de barreiras financeiras e a necessidade de equilibrar a vida profissional com a pessoal e os estudos. Por muitos momentos, parecia que eu não iria conseguir e o apoio e acolhimento dos meus orientadores, da família e dos amigos, em especial, da também egressa Dra. Sarah Natalie Cirilo Gimenes foram fatores fundamentais para a superação. No final, conseguimos resultados interessantes e uma linda tese que permitiu não apenas expandir meu conhecimento técnico, mas também me conectou com redes de pesquisa e colaborações importantes.

Ao longo dos anos, participei em outros estudos dos colegas e as conquistas incluíram publicações relevantes em periódicos científicos, menções honrosas e o desenvolvimento de projetos voltados para a aplicação dos conhecimentos adquiridos. Também estive em eventos científicos significativos, que proporcionaram experiências enriquecedoras e resultaram em colaborações com outros pesquisadores – além de um pouco de turismo, porque ninguém é de ferro. Essas interações ampliaram não apenas minha visão acadêmica, mas também minha rede de contatos e oportunidades no campo. Atualmente, atuo como professora no Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba, onde desempenho atribuições que incluem orientação de alunos, desenvolvimento de linhas de pesquisa e promoção de projetos de extensão que visam à melhoria da saúde animal e da comunidade.

Os desafios que enfrento incluem a busca constante por financiamento e recursos para pesquisa, mas as conquistas obtidas refletem a importância dessa contribuição ao cenário veterinário. Meus planos para o futuro incluem a continuidade de pesquisas em diferentes áreas, visando à integração entre a medicina veterinária e a saúde pública. Mesmo com todos os desafios, aconselho outros estudantes a seguirem a pós-graduação em Genética e Bioquímica no IGEB-UFU, pois a pesquisa não apenas transforma a vida dos indivíduos envolvidos, mas também tem o potencial de impactar toda a sociedade, oferecendo soluções para problemas reais. Em um mundo que demanda cada vez mais soluções criativas e sustentáveis, a pesquisa acadêmica se apresenta como um caminho gratificante e necessário.

Jornada acadêmica: um impulso para seguir nosso chamado

Emília Rezende Vaz

Meu encanto pela genética começou no ensino médio, quando um professor de biologia teve a brilhante ideia de trazer para a sala de aula células em lâminas. Pela primeira vez, pude observá-las em um microscópio. Daquele momento em diante, tive a certeza de que gostaria de aprender mais sobre como aquelas pequenas células carregavam informações tão importantes para a vida.

Iniciei o curso de Biomedicina na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e, já no primeiro dia de aula da disciplina de genética, me apresentei ao professor e pedi um estágio em seu laboratório. Ali começava meu fascínio pelo desenvolvimento de imunobiológicos para o tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias. No programa de Pós-graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB), apaixonei-me pela ciência a cada desafio que encontrava pelo caminho, mas principalmente pela sensação de que, de alguma forma, eu poderia contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas acometidas por essas doenças. O desenvolvimento de moléculas bioativas tem sido meu tema de estudo desde então e a minha formação foi sendo construída pelos estudos, disciplinas, cursos, palestras, artigos escritos (aceitos ou não), planejamentos, experimentos concluídos com sucesso ou não, erros e acertos.

Com o avanço do trabalho, tive a oportunidade de aprender mais sobre o desenvolvimento de pesquisas aplicadas a modelos murinos no Instituto Butantan. Lá, colaborei com outros grupos e aprendi mais sobre imunogenética, uma área tão importante na era da medicina personalizada.

Ainda sedenta por conhecimento, realizei um período de doutorado sanduíche na Universidade de Salzburg, na Áustria, que, sem dúvida, foi um dos maiores e mais gratificantes desafios que já enfrentei. Lá, aperfeiçoei não apenas meus conhecimentos em pesquisa, mas também habilidades em interações, planejamento, organização e muitos outros aspectos que essa experiência agregou à minha vida pessoal. Além disso, pude aplicar meus tão sonhados peptídeos bioativos no estudo de tratamentos para doenças alérgicas.

Após tantos desafios e anos de dedicação, estudos e muito trabalho, meu grupo conseguiu a carta patente de uma dessas moléculas bioativas, o que me fez lembrar que todo esforço é recompensado e que eu estava no caminho certo.

Com a conclusão do doutorado, comecei a trabalhar na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de uma empresa, onde fui responsável pelo desenvolvimento de novos diagnósticos que pudessem melhorar a acurácia dos exames realizados. Atualmente, tenho a felicidade de realizar pesquisas no mesmo laboratório que, anos atrás, abriu suas portas para mim e que, mesmo após todos esses anos, continua me proporcionando aprendizados valiosos, ajudando-me a evoluir continuamente como profissional.

Acredito que a pós-graduação desempenha um papel crucial no desfecho profissional, proporcionando a capacitação necessária para se destacar em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Além de ampliar o conhecimento técnico e científico, essa etapa permite o desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas complexos e capacidade de inovação, por isso, incentivo a sua realização a todos aqueles que desejam posição de destaque.

Ainda não cheguei aonde gostaria, mas, graças a todos os professores, amigos e profissionais que tive a oportunidade de conhecer ao longo da minha trajetória, hoje continuo trabalhando com algo que faz meus olhos brilharem.

Jornada acadêmica e profissional: desafios, encantos e conquistas

Rodney Coelho da Paixão

Ingressei no curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em 2006. Portanto, são praticamente 20 anos de relacionamento com essa Instituição, acumulando vivências e experiências que tanto têm me inspirado ao longo da vida profissional e pessoal. Naquela época, minha turma foi a primeira a trabalhar com um currículo que englobava concomitantemente as habilitações de licenciatura e bacharelado. Na prática, creio que essa configuração abriu portas desde o início da minha trajetória acadêmica para uma formação robusta e desafiadora, haja vista o amplo leque de conhecimentos e discussões.

Durante a graduação conquistei uma bolsa de mobilidade internacional rumo à Universidade do Porto (Portugal). Por lá, destaco minha participação no Laboratório de Bioquímica e Morfologia Experimental, onde tive acesso a técnicas e, sobretudo, a um ambiente de pesquisa que até então eu desconhecia. Creio que essa jornada “fora da zona de conforto”, de uma forma ou de outra, encaminhou-me para o Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica (PPGGB). Afinal, entendo que uma das características marcantes do PPGGB seja justamente a habilidade de agrupar e dialogar com pesquisadores de diferentes áreas.

Durante meu processo de doutoramento, tive contato com um corpo docente altamente qualificado e concluí disciplinas que abordavam desde conteúdos básicos até tópicos especiais. Mais especificamente no Laboratório de Biofisiocquímica (LaBFiQ), nossa pesquisa envolveu os efeitos do exercício físico sobre a estabilidade de membrana de eritrócitos. Trabalhamos com mulheres com histórico de câncer de mama, reforçando a proposta da interdisciplinaridade e o tripé ensino-pesquisa-extensão. Nesse contexto, levantamos questões instigantes como: “Quais são os efeitos do treinamento resistido sobre aspectos cineantropométricos, hematológicos e biofisiocquímicos em sobreviventes de câncer de mama?”, “Quais são as correlações existentes entre os indicadores de saúde?”. Diante dos achados, constatou-se a viabilidade e segurança da prática da musculação por esse público, desde que ocorra supervisão adequada. Publicamos um estudo sobre os benefícios do treinamento, por exemplo, sobre a composição corporal e o perfil lipídico.

Já em outro artigo, apresentamos a complexa rede de interações entre os parâmetros estudados, reforçando a importância de se evitar análises isoladas. Lembro-me que a grande quantidade de dados que tínhamos à disposição e que representou um desafio sobre “como fazer a análise” (?), acabou fomentando a ideia de construir um “painel” que permitisse a discussão global dos resultados. Inclusive, atuando como cientista do esporte e tendo a missão de interpretar dados oriundos de diferentes modalidades, tenho utilizado essa abordagem multidimensional para transferir conhecimentos e aperfeiçoar métodos de treinamento. Ainda no que diz respeito à carreira profissional, desde abril de 2023 estou como professor substituto na UFU. Na rotina com os alunos/futuros profissionais, frequentemente menciono oportunidades de trabalhos colaborativos e quão enriquecedor a eles pode ser a aproximação com ações (estágios etc.) na pós-graduação stricto sensu. Inclusive, gosto de destacar as excelentes oportunidades oferecidas pela própria UFU (ex.: PPGGB). Compartilho veementemente a importância de apoiarmos nossas condutas em evidências científicas e de buscarmos experiências que vão além das estruturas curriculares convencionais. Em relação aos planos futuros, sigo com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos teórico-práticos sobre exercício físico e esporte, tanto na Universidade quanto nos ambientes extramuros.

Minha Jornada Acadêmica: Uma Trajetória de Pesquisa e Dedicção ao Combate do Câncer

Clara Maria Faria Silva

Entrei na UFU no ano de 2017 para cursar o bacharelado em biotecnologia, pois sempre fui fascinada na área da genética, segui durante a graduação com estudos relacionados a biomarcadores para o câncer de mama, contudo, ainda minha área era mais voltada para a imunologia do câncer. Ao finalizar minha graduação, já sabia que eu gostaria de continuar trabalhando com o câncer, só que mais voltado para a área da genética. Além disso, gostaria de seguir a carreira acadêmica, então quando soube do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico do Programa de Genética e Bioquímica eu identifiquei ali uma oportunidade que se alinhava com meus interesses e escolhas. Passei na seleção e entrei no laboratório de citogenética sob orientação do professor Dr. Robson. No laboratório eu pude ajudar e acompanhar muitas linhas de pesquisas diferentes, contribuir para muitos trabalhos e aprender diversas técnicas e metodologias.

Desenvolvi minha dissertação com base nos metalocomplexos no intuito de encontrar em quimioterápico mais eficaz e seletivo para o câncer de mama. Assim, que obtive um resultado positivo de citotoxicidade com um dos metalocomplexos que trabalhava procurei entender seu mecanismo de ação nas células tumorais, com isso, desenvolvi e defendi minha dissertação. Além disso, com os resultados que obtive de diversos experimentos que desenvolvi consegui apresentar e publicar alguns resumos em diversos eventos, inclusive eventos de relevância nacional como o SINABiotec e CONBIOTEC. Uma meta que não consegui concretizar no período do meu mestrado no PPGGB foi na parte de internacionalização, sempre foi um desejo meu de participar e fazer intercâmbio, contudo, não consegui concorrer a editais de internacionalização, por ter uma rotina intensa de experimentos e ainda trabalhar como técnica de laboratório ficou muito difícil destinar esforços para este meu interesse. Ao final do meu mestrado continuei um período trabalhando como técnica de laboratório na Universidade Federal de Uberlândia, campus Umuarama.

Porém, no ano de 2024 prestei a seleção do doutorado do PPGGB para a área de genética e fui aprovada, com isso, atualmente me encontro dando seguimento em minha pesquisa com complexos metálicos e sua aplicação como quimioterápicos em células tumorais. Todo o esforço que empenhei no mestrado está ajudando na minha atual etapa no doutorado, desejo que meus estudos e resultados com o metalocomplexo que trabalho seja possível de ser aplicado em escala clínica, pois isso resultaria em um avanço científico muito bem vindo, e desencadearia em um novo quimioterápico mais eficiente e seletivo que os pacientes com câncer de mama possam utilizar em seu tratamento.

Por fim, eu aconselho os estudantes a fazerem a Pós-graduação em Genética e Bioquímica se gostarem desta área, pois, embora os desafios sejam reais, como a necessidade de dedicação intensa, complexidade dos temas e competição no campo acadêmico, os benefícios e a oportunidade de fazer parte de algo maior tornam a jornada gratificante.

Serpenteando nos caminhos da ciência

Sarah Natalie Cirilo Gimenes

Minha trajetória no INGEB iniciou em 2009, ano que comecei minha iniciação científica no Laboratório de Toxinas Animais (LabTox) sob orientação da Dra. Veridiana Avila, minha referencia profissional e de vida. Voltando no tempo, ingressei em 2007 na biologia com a promessa: “Vou cursar biologia, mas nunca, nunca mesmo, irei trabalhar com serpentes, tenho fobia e não quero nem ver”. Pois bem, quase 18 anos depois aqui estou eu trabalhando no Instituto Butantan, literalmente cercada por serpentes. Como isso aconteceu? Então, em 2007 me apaixonei pela bioquímica e todas as complexidades que esse mundo invisível nos revela, e fui correndo pedir um estagio para a Profa. Dra. Amelia Hamaguchi e Profa. Dra. Veridiana; a Sarah de 2007 mal sabia, mas quebrar essa promessa lhe traria as melhores experiências pessoais e profissionais. E assim começou minha história no mundo das serpentes. Desde o IC até meu doutorado nos dedicamos ao estudo dos inibidores de Fosfolipases A2 presente no sangue das serpentes.

No IC e mestrado isolei e caracterizei uma proteína que batizamos de γ CdcPLI. Uma molécula única no nosso lab, que nos desafiou a aprender suas peculiaridades diariamente. No doutorado nossa pesquisa alcançou um nível que nem nos nossos sonhos mais ousados imaginariamos, o inibidor se mostrou extremamente versátil e capaz de inibir Fosfolipases que desempenham um papel importante no estabelecimento de processos inflamatórios e tumor em humanos. Nosso queridinho nos rendeu prêmios em congressos nacionais e internacionais, publicações em revistas de alto impacto, como a Scientific Research, e patentes. Além disso, conseguimos parcerias internacionais e em 2017 fui me aventurar em terras austríacas na Universidade de Salzburg (sob a supervisão da Dra. Fatima Brizza e Dra. Gabriele Gadermaier) para estabelecer uma plataforma de biologia molecular para produção recombinante do inibidor. Além disso, em parceria com o Lab. de Nanobiotecnologia pela técnica de Phage-Display, conseguimos produzir peptídeos miméticos que exercem efeito similar ao inibidor, e assim nasceu assim nossa segunda patente.

Todos esses anos de pesquisa com o γ CdcPLI, nós estabelecemos uma plataforma promissora no LabTox com uma molécula que até hoje nos proporciona belas surpresas de aplicações em diferentes doenças com impacto social. O INGEB e todos os profissionais e colegas incríveis que eu tive como referência (Dra. Veridiana, Dra. Amelia, Dra. Maria Inês, Dr. Luiz Ricardo, Dra. Ana Bonetti, Dr. Nilson Penha-Silva, e tantos outros), ajudaram a construir o que sou hoje e assim em 2018 fui convidada para ser parte do Laboratório de Imunopatologia do Instituto Butantan (sob supervisão da Dra. Ana Maria Moura da Silva e Dr. Jay W. Fox) e trabalhar com aqueles personagens que a gente vê nos congressos e pensa ser impossível alcançar. Aqui no Instituto tive a oportunidade de consolidar minha carreira internacional, com um período de Pós Doc na Universidade de Virginia e Universidade de Viena durante os anos de 2019 – 2022. Meu retorno ao Brasil, de volta ao Instituto e ao Laboratório de Imunopatologia, se deu com um novo capítulo e novos desafios.

Hoje sou parte de um projeto institucional do Centro de Desenvolvimento Científico, o CeVIVAS. Ele é um projeto de vigilância viral, que avalia a circulação dos principais vírus de importância médica no Brasil, criando uma base sólida de dados para a produção das principais vacinas produzidas aqui no Instituto. Além disso, temos a responsabilidade de avaliar a eficiência das nossas vacinas, investigando se a resposta imune dos vacinados é robusta o suficiente para proteção de infecções. O CeVIVAS e o Instituto Butantan consolidam a minha maior meta profissional, que começou a ser moldada no INGEB, de devolver meu conhecimento para a população brasileira. Ver meu trabalho sendo importante para garantir a vacina no braço dos brasileiros me faz reconhecer como insana era minha promessa de permanecer longe das serpentes, e hoje tenho certeza que serpentear nos caminhos da ciência é o que define meu SER.

Trajetória Acadêmica e Profissional , demonstrando o poder de superação de uma pós graduanda e suas contribuições na pesquisa de metalocomplexos no tratamento do câncer.

Maria Henriqueta S. Teixeira

Eu Maria Henriqueta Silvestre Teixeira, graduada em Farmácia, com conclusão em Julho de 2004, e com especializações em Farmácia Magistral e Farmacologia, ingressei no mestrado em Genética e Bioquímica em Julho de 2021. A escolha pela linha de pesquisa de metalocomplexos no tratamento do câncer, foi motivada pelo interesse e admiração pelo trabalho do professor Dr. Robson José de Oliveira Jr. Durante o período do mestrado, enfrentei desafios significativos, como a pandemia, questões de saúde e mudanças pessoais e profissionais. No entanto, o suporte da equipe do laboratório de Citogenética, foi um fator essencial para que eu concluísse o curso com êxito.

Minha dissertação desenvolvida, concentrou-se, na investigação do potencial terapêutico de complexos metálicos de rênio ($[\text{Re}(\text{CO})_3(\text{phen})(\text{py})]^+$, $[\text{Re}(\text{CO})_3(\text{dpq})(\text{py})]^+$, e $[\text{Re}(\text{CO})_3(\text{dppz})(\text{py})]^+$) no tratamento do câncer. O estudo foi realizado com células de câncer cervical (HeLa), utilizando uma série de métodos, como ensaios de citotoxicidade, resazurina, eletroforese e docking molecular, para analisar a viabilidade celular, seletividade e interação com o DNA. Os resultados demonstraram toxicidade moderada dos complexos, com valores de IC50 inferiores a 50 μM , indicando potencial promissor para aplicações terapêuticas. No entanto, o índice de seletividade inferior a dois evidenciou a necessidade de novas estratégias para melhorar a distinção entre células tumorais e saudáveis. Adicionalmente, o docking molecular revelou interações favoráveis dos complexos com a proteína BSA, sugerindo possíveis mecanismos de ação. Comparado a outros complexos de rênio previamente estudados, os compostos analisados mostraram maior potencial anticâncer.

Apesar das limitações impostas pela pandemia, houve participação em eventos científicos e trocas de experiências com pesquisadores internacionais. Essas colaborações permitiram ampliar o alcance da pesquisa e reforçar sua relevância no cenário internacional, contando ainda com publicação do artigo “The impact of biomolecule interactions on the cytotoxic effects of rhenium (I) tricarbonyl complexes” na ELSEVIER - Journal of Inorganic Biochemistry. Atualmente, atuo como coordenadora em uma instituição acadêmica, além de manter atividades na área farmacêutica e comercial.

O mestrado representou uma transição importante em minha trajetória, resultando em um retorno à área da docência, pois, poderei aplicar o conhecimento adquirido para formar novos profissionais e desenvolver projetos educacionais relacionados a ciência e à saúde. A pesquisa sobre metalocomplexos no tratamento do câncer tem o potencial de contribuir significativamente para o desenvolvimento de terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais. A formação no mestrado possibilita minha participação em projetos de impacto social, especialmente no campo educacional, onde se destaca a formação de novos cientistas e profissionais de saúde. A contribuição para a sociedade reside tanto na inovação terapêutica quanto na disseminação do conhecimento científico.

Os desafios enfrentados durante o mestrado, como as adaptações necessárias devido à pandemia e as questões profissionais e pessoais, foram superados com sucesso. Para o futuro, os planos incluem o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa na área de terapias anticâncer e a continuidade na docência. A conclusão com êxito no Mestrado em Genética e Bioquímica é um marco importante na minha carreira, com relevância tanto para o avanço científico quanto para a contribuição educacional. A pós-graduação em Genética e Bioquímica me ofereceu, uma experiência enriquecedora, a qual recomendo para estudantes interessados em aprofundar seus conhecimentos e fazer a diferença nas áreas de saúde e pesquisa científica.

Trajetória Acadêmica e Profissional de Fernanda Van Petten: Da UFU ao CancerThera, Contribuições na Pesquisa em Terapias Antitumorais e Diagnósticos Avançados

Fernanda Van Petten V. Azevedo

Minha trajetória acadêmica tem sido guiada pela busca contínua por inovações no campo das terapias antitumorais e biotecnologia. Durante meu mestrado, sob a orientação da Profa. Dra. Kelly Yoneyama no Laboratório de Bioquímica e Toxinas Animais (LaBiTox), investiguei a ação de fosfolipase A2 e seu potencial terapêutico no câncer de mama. Esse trabalho foi base para meu doutorado, orientado pela Profa. Dra. Veridiana Melo Ávila, no qual aprofundei os estudos sobre os efeitos antitumorais das fosfolipases de serpente, com foco na capacidade de inibir angiogênese e transição epitélio-mesênquima em câncer de mama triplo-negativo.

Durante o doutorado, estabelecemos importantes colaborações internacionais e nacionais que enriqueceram o escopo das pesquisas. Trabalhamos em parceria com instituições como a Universidade de Salzburg, USP, Butantan e UFBA, ampliando nossa base experimental e promovendo uma troca contínua de conhecimentos e tecnologias. Parte dos resultados foi apresentada à farmacêutica Roche, evidenciando a relevância do trabalho para o desenvolvimento de novas terapias e possíveis parcerias com a indústria farmacêutica. Essas colaborações foram importantes para validar nossos dados e abriram portas para futuras cooperações internacionais.

Essas investigações resultaram na publicação de 18 artigos científicos, dos quais quatro como primeira autora, em periódicos de alto impacto. A relevância dos resultados também se refletiu em seis patentes relacionadas ao desenvolvimento de peptídeos terapêuticos e tecnologias de diagnóstico rápido. Colaborei na escrita de três capítulos de livro, ampliando o impacto da pesquisa para a comunidade científica.

Minhas contribuições foram amplamente reconhecidas em conferências nacionais e internacionais, onde recebi seis prêmios e menções honrosas. Entre essas conquistas, destaco o Prêmio Veritas, obtido no X Simpósio da Pós-graduação em Toxinologia do Instituto Butantan, em setembro de 2019, onde conquistei o primeiro lugar na categoria doutorado pela apresentação oral do meu trabalho de pesquisa. Esse reconhecimento destacou a relevância da minha atuação nas áreas de toxinologia e terapias antitumorais.

Durante meu pós-doutorado no Laboratório de Nanobiotecnologia, supervisionada pelo Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart, expandi minhas pesquisas para o desenvolvimento de plataformas diagnósticas inovadoras. A pandemia de COVID-19 trouxe uma oportunidade única para colaborar em um projeto pioneiro, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o setor privado, desenvolvendo uma plataforma de diagnóstico baseada em inteligência artificial e espectroscopia de infravermelho. Esse projeto foi submetido à ANVISA, ganhando visibilidade por sua relevância em tempos de crise global.

Na Biogenetics Diagnóstico, fui contratada como assessora científica, responsável pela tradução de informações científicas e por participar de projetos de diagnóstico molecular. Essa experiência me levou rapidamente a uma promoção, assumindo a liderança de equipes multidisciplinares e desenvolvendo estratégias de inovação para o setor de diagnóstico genético. Minhas interações com agências regulatórias como a ANVISA aprimoraram minha compreensão sobre regulamentações de saúde e o desenvolvimento de tecnologias.

Atualmente, faço parte do Centro de Inovação Teranóstica em Câncer (CancerThera), onde trabalho com metalofármacos e desenvolvimento de terapias personalizadas para o tratamento de câncer de células escamosas de cabeça e pescoço. Tenho contato constante com formadores de opinião, órgãos regulatórios, pesquisa clínica fase1/2 e uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, garantindo a qualidade e relevância dos projetos desenvolvidos, além de assegurar o cumprimento dos requisitos regulatórios. Minha seleção para o CancerThera foi resultado de um currículo, fortalecido pela sólida formação que recebi na UFU e pelas habilidades científicas e práticas que desenvolvi ao longo da minha carreira.

Ao longo dessa jornada, enfrentei desafios que me proporcionaram crescimento, como a conciliação entre inovação científica e rigor acadêmico, bem como a busca por recursos e parcerias estratégicas. Superar essas barreiras exigiu resiliência, habilidades de gestão e o apoio dos meus mentores. O futuro, no entanto, apresenta oportunidades ainda maiores. O campo das terapias personalizadas continua a evoluir, e estou comprometida em contribuir para soluções que transformem o tratamento oncológico. Para os estudantes que desejam seguir essa área, minha experiência pode ajudar a provar que a formação na UFU é a base sólida necessária para uma carreira de impacto.

Uma trajetória profissional perpassando a Genética, Epigenética e Reprodução Animal até me tornar professora-pesquisadora

Anelise dos Santos Mendonça Soares

A área da Genética sempre teve forte impacto na minha formação acadêmica, inclusive na escolha do curso de graduação em Ciências Biológicas. Porém, o maior contato com a pesquisa em Genética foi na pós-graduação. Quando ingressei no PPGGB da UFU eu tinha o objetivo de aplicar os conhecimentos de Genética, Epigenética e Biologia Molecular para entender mecanismos intrínsecos da reprodução de mamíferos, como a inativação do cromossomo X, com o objetivo de tentar solucionar questões relacionadas com a reprodução comercial de bovinos, especialmente melhorar a produção *in vitro* de embriões. Para isso concluí as disciplinas do curso de doutorado e fui para Brasília-DF, realizar a parte experimental no Laboratório de Reprodução Animal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Tive a oportunidade de aprender com uma equipe docente extremamente qualificada durante as disciplinas realizadas na UFU, que me deram uma base bem sólida para avançar nas pesquisas.

E em seguida tive a felicidade de trabalhar com pesquisadores renomados da área de reprodução animal, o que me motivou a aprender muito com uma equipe extremamente qualificada, que depois acabou por se tornar um dos meus maiores ciclos de amizade. Embora ao término do curso de doutorado eu tenha conseguido avançar um pouco na pesquisa básica envolvendo padrões epigenéticos de embriões bovinos, o caminho não foi fácil.

A pós-graduação é um caminho desafiador, especialmente com quem trabalha com a parte laboratorial. Experimentos que não dão certo, que exigem trabalho nas madrugadas, cansaço, frustrações, medo de não conseguir terminar o experimento a tempo de qualificar ou defender, dificuldades na obtenção de reagentes ou outra ferramenta de trabalho são alguns dos desafios que enfrentei durante o curso, os quais muitas vezes me desanimaram. Mas sempre busquei o apoio do meu orientador, que foi extremamente presente e parceiro nas minhas dúvidas, frustrações e conquistas ao longo de todo o curso, além dos colegas de laboratório. A pós-graduação foi um período único na minha vida, tanto de crescimento pessoal e profissional. As pesquisas desenvolvidas durante este período culminaram em 11 artigos públicos e dezenas de trabalhos publicados em anais de eventos nacionais e regionais.

Tudo isso possibilitou uma melhora significativa no meu currículo e que, juntamente com todo o conhecimento adquirido neste período, levaram à minha aprovação no concurso público para professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal do Piauí (IFPI) no mesmo mês em que ocorreu a defesa do doutorado. No IFPI atuei como professora de Biologia em curso de ensino médio, graduação e pós-graduação, além de desenvolver projetos de pesquisa e extensão com temática de Genética. Cerca de 1 ano e meio depois consegui a transferência para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), e hoje atuo no campus Uberaba Parque Tecnológico na cidade de Uberaba-MG, trabalhando como professora e pesquisadora. Atualmente estou à frente da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus.

A experiência que obtive ao longo da pós-graduação é fundamental para entender as demandas da pesquisa à nível brasileiro, buscar parceiros na iniciativa pública e privada para o desenvolvimento de pesquisa na instituição e buscar mecanismos para aumentar a competitividade em editais de pesquisa. Meus objetivos enquanto professora e pesquisadora é desenvolver a pesquisa científica na educação básica e superior, formando cidadãos e profissionais que, mesmo que não atuando diretamente com pesquisa, possam entender a sua relevância para a formação de uma sociedade que faz bom uso do conhecimento científico.

Aos discentes do PPGGB, incentivo que se dediquem aos estudos, pois trabalhamos em uma área em que as atualidades acontecem o tempo todo. E que não desanimem com as adversidades, já que muitas delas nos impulsionam a melhorar, buscar soluções e nos reinventar a cada dia. A formação de parcerias com outros laboratórios e instituições também é importante para o aprimoramento do conhecimento e do currículo.

Agradecimentos

Neste caderno de resumos foi possível observar uma jornada rica em memórias e aprendizados, guiada pelas experiências que passaram pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia. Cada história contada aqui carrega consigo os desafios, as conquistas e as lições de um percurso único. Agradecemos a todos os egressos que dedicaram seu tempo e compartilharam com generosidade as suas vivências, permitindo que novas gerações possam enxergar o valor e a multiplicidade de caminhos que a ciência oferece.

Ao ler cada relato, fica evidente o impacto que a formação em Mestre e Doutores em Genética e Bioquímica exerce, não apenas em termos acadêmicos, mas também na construção de uma visão mais ampla sobre a vida e o papel da ciência, da tecnologia e da pesquisa na sociedade. Essas narrativas refletem o comprometimento, a resiliência e a paixão que movem nossos egressos e nos lembram de que o aprendizado transcende as paredes da universidade.

Este compilado de histórias se encerra, mas a influência dos que passaram por aqui continua a moldar a comunidade acadêmica e científica, inspirando aqueles que estão apenas começando. Que cada história seja um estímulo para que todos sigam construindo seus próprios caminhos, honrando o legado de conhecimento e dedicação que o Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia representa.

